

БЕЗОРИЛИК ЖИНОЯТИНИ ТЕРГОВ ҚИЛИШНИНГ АЙРИМ ЖИҲАТЛАРИ

Таджиев Азамат Алибаевич

Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси
“Тергов фаолияти” кафедраси катта ўқитувчиси

Гайратов Диёрбек Элбек ўғли

Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси
3-босқич курсанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11144682>

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақола безорилик жинояти, унинг алоҳида белгилари, содир этилишининг усуллари илмий асослар билан ёритилган. Бунда бошқа ривожланган давлатларнинг тажрибалари ҳам инобатга олинган ҳолда таклиф ва хулосалар баён этилган.

Калит сўз: Безорилик, жиноят, ҳуқуқбузарлик, жавобгарлик, қаст, жамият, қонун, жиноят кўдекси, ислохот, тергов.

Маълумки, жамиятда жамоат тартибини таъминлашда юриштуриш қоидалари ва жамоат осойишталигини таъминлаш ҳамда муносиб ҳуқуқ-атворда бўлишга асосланган нормалар муҳим аҳамият касб этади.

Ўзбекистон Республикасида мазкур соҳадаги муносабатлар қонун ва қонуности ҳужжатлар ҳамда ахлоқ нормалари, урф-одат ва анъаналар билан тартибга солинади ҳамда жамоат тартибини таъминлаш соҳасидаги муносабатларга тажовуз қилишга қаратилган ҳар қандай ҳуқуққа хилоф қилмишлар учун жавобгарликни назарда тутди. Хусусан, Ўзбекистон Республикаси Жиноят ва Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодексларида жамоат тартибига қарши қилмишлар учун жавобгарлик белгиланган.

Қайд этиш жоизки, жамоат тартибини таъминлаш соҳасидаги муносабатларга тажовуз қилувчи ҳуқуққа хилоф қилмишлардан бири бу безорилик жинояти ҳисобланади.

Ўзбекистон ҳозирда учинчи ренесанс арафасида, Президентимиз Ш.М.Мирзиёев бошчилигида амалга оширилаётган ислохотлар ушбу ренесансга котта имкониятлар яратиб бермоқда. Суд-ҳуқуқ тизимидаги ислохотлар эса инсон ҳуқуқларини мутлоқо янги босқичга олиб чиқмоқда. Бир вақтлар орзу қилиши мумкин бўлган “Фозил одамлар”дан иборат давлат Ўзбекистонда ўз куртакларини очиб, келажак сари илк қадамларини қўймоқда. Тараққиётнинг ушбу босқичига эришиш эса

биздан иқтисодиёт, таълим, маданият ва суд-ҳуқуқ тизимида янги имлохотлар қилишга чорламоқда.

Янги Ўзбекистон ривожланишнинг ҳозирги босқичида жиноятчиликнинг барча кўринишларига қарши курашиш жамият ва давлат учун долзарб вазифа бўлиб қолмоқда. Охирги йилларда Ўзбекистон Республикаси Конституцияси, Жиноят кодекси ва бошқа қонунларига ўзгартиришлар киритилди, шунингдек жиноятчиликка қарши курашиш соҳасида янги фармон, фармойиш ва қарорлар қабул қилинди. Натижада жиноятчилик, хусусан безорилик жинояти сезирарли даражада ўзгаришларга учради. Бу ўзгаришлар жиноятчиликнинг камайишида, тергов қилиш соҳасида шарт-шароитлар яратилганлигида, жиноятчилик камайишида ўз аксини топди. Сўнги бир неча йил ичида рўйхатга олинган безорилик жиноятлари натижасида жазоланишлар сони сезирарли даражада камайди. Бу ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларининг ҳаракати ва фуқороларнинг ҳуқуқий онги ўсганлиги натижасидир.

Жиноятлар жиноят кодекси билан кўриқланадиган объектларга зарар етказиши билан бир биридан фарқланади. Мисол учун: Тан жароҳати етказиш(ЖК 104-111-моддалар) – бу соғлиққа қарши жиноятлар, инсон ўлими (ЖК 97-103¹-моддалар) – бу ҳаётга қарши жиноятлар, ёки ўзга шахсларни мол-мулкани ноқонуний эгаллаш (ЖК164-169-моддалар) – бу ўзгалар мулкани талон тарож қилиш билан боғлиқ жиноятлардир. Безорилик жинояти эса бир вақтнинг ўзида ушбу объектларнинг бир қанчасига тажавуз қилиши, ушбу жиноят асосан кўпчилик томонидан содир этилиши ва ушбу жиноят содир этилиши натижасида жабрланувчилар сони кўп бўлиши билан қолган жиноятлардан ажралиб туради. Шунинг учун ҳам безорилик жиноятини тергов қилишда бир қанча қийинчиликлар вужудга келмоқда.

Жамиятда одамлар орасида жанжал чиқаришга мойил, ўзгаларни шани ва қадр қимматига ҳурматсиз муомалда бўлувчи ва куракда турмас сўзлар инсонларни ҳақорат қилиб, жамиятдаги юриш туриш қоидаларини менсимайдига инсонлар мавжуд. Шу сингари одамларни безори, тўпори сингари сўзлар билан аташади. Қонун бу ҳақда нима дейди? Келинг аввалам бор ушбу саволга жавоб берамиз.

Ўзбекистон Республикаси Жиноят Кодексининг XX боби жамоат тартибига қарши қаратилган жиноятларни тартибга солишга қаратилган. Ушбу бобнинг илк моддаси Жиноят кодексининг 277-моддаси бўлиб, модда безорилик деб номланган. Модданинг диспозитсиясида эса

безориликка таъриф берилган. Унга кўра: жамиятда юриш-туриш қоидаларини қастдан менсимаслик, уриш-дўппослаш, баданга енгил шикаст етказиш ёки ўзганинг мулкига шикаст етказиш ёхуд нобуд қилиш анча миқдорда зарар етказиш билан боғлиқ холда содир этилса, ушбу ҳаракатлар безорилик жинояти таркибини беради. Ушбу ҳаракатларни содир этган шахс эса жиноятчи (безори) ҳисобланади.

Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2002 йил 14 июндаги «Безориликка оид ишлар бўйича суд амалиёти ҳақида»ги 9-сонли қарорига биноан, жамиятда юриш-туриш қоидаларини менсимаслик деганда, қонунларга, ахлоқ-одоб нормаларига, жамиятда мавжуд бўлган урф-одат ва анъаналарга ҳурматсизлик тушунилади.

Бунда айбдор ўзининг ҳаракатлари билан жамоат тартибини бузаётганлигини англаши лозим. Мазкур хатти-ҳаракатлар билан жамоат тартибини бузиш ўртасида сабабий боғланиш бўлиши шарт. Сабабий боғланиш аниқланмаган ҳолда қилмиш шахсга ёки мулкка қарши қаратилган жиноят деб баҳоланиши мумкин.

Юқорида айтганимиздек ушбу жиноят тажавуз қилувчи объектлар бир канча бўлиб, буларга жамоат тартиби, шахнинг жисмоний дахлсиздиги, соғлиғи, шаъни қадр қиммати, ўзганинг мулки хавфсизлигини таъминловчи ижтимоий муносабатлар киради.

Жиноят кодекси билан химоя қилинган ижтимоий муносабатларга тажавуз қилган инсон жиноят субекти яъни жиноятчи ҳисобланади ва улар учун жазо муқаррардир. Аммо ҳамма ҳам жиноят субекти бўла олмайди. Жиноят кодексининг 17-моддасига назар ташласак жиноят субектлари ҳақида сўз юритилган. Унга кўра жиноят содир этгунга қадар ўн олти ёшга тўлган, ақли расо жисмоний шахслар жавобгарликка тортиладилар. Аммо бунда истисно ҳолатлар мавжуд. Унга кўра баъзи бир жиноятларни содир этганлик учун жавобгарликка тортилишга алоҳида минимум ёш чегараси белгилаб берилган. Жумладан безорилик жиноятини содир этганлик учун жавобгарлик ёши чегараси умумий ўн олти ёшни ташкил этади. Аммо ушбу жиноятда оғирлаштирувчи ҳоллар ҳам мавжуд. Унга кўра жиноят кодекси 277-моддаси 2-3-қисмларида назарда тутилган оғирлаштирувчи ҳолларда жиноят содир этганлик учун жавобгарлик чегараси ўн тўрт ёшни ташкил этади. Безорилик жиноятининг объектига қараб жавобгарлик чегарасини аниқлаб олишимиз. (Жиноят кодекси 17-моддасига қаранг)

Безорилик жиноятининг оғирлаштирувчи ҳолатда содир этиш дейилганда нима тушунилади? Ушбу саволга қуйидагича жавоб беришимиз мумкин. Жиноят кодекси 277-моддаси безорилик деб номланади. Унга кўра жамиятда юриш-туриш қоидаларини қастдан менсимаслик, уриш-дўппослаш, баданга енгил шикаст етказиш ёки ўзганинг мулкига шикаст етказиш ёхуд нобуд қилиш анча миқдорда зарар етказиш билан боғлиқ ҳолда содир этиш жиняот кодекси 277-моддаси 1-қисмига асосан жавобгарликка тортилишга сабаб бўлади. Ушбу модданинг иккинчи ва учинчи қисмларида эса оғирлаштирувчи ҳолатлар баён этилган. Ушбу модданинг биринчи қисмида назарда тутилган ҳаракатлар, жумладан

Безорилик:

- а) баданга ўртача оғир шикаст етказиб;
- б) бир гуруҳ шахслар томонидан;
- в) совуқ қурол ёки кишининг соғлиги учун амалда шикаст етказиши мумкин бўлган нарсаларни (қурол сифатида) намойиш қилиб, уларни қўллаш билан қўрқитиб ёхуд қўллаб;
- г) ўз мазмунига кўра умум этироф этган ахлоқ қоидаларини намойишкорона менсимасликда ифодаланувчи ўтакетган беҳаёлик билан;
- д) ёш бола, қария, ногирон ёки ожиз ахволдаги шахсларни хўрлаб;
- е) кўп миқдорда зарар етказиб, бировнинг мулкини нобуд қилиб ёки унга шикаст етказиб содир этилган бўлса Жиноят кодекси 277-моддаси 2-қисми билан жавобгарликка тортилишига сабаб бўлади.

Безорилик:

- а) такроран ёки хавфли рецидивист томонидан;
- б) ўқотар қуролни намойиш қилиб, уни қўллаш билан қўрқитиб ёки қўллаб;
- в) оммавий тадбирлар ўтказилаётган вақтда;
- г) жамоат тартибини сақлаш вазифасини бажариб турган ҳокимият вакили ёки жамоатчилик вакилига ёхуд безорилик ҳаракатларини олдини олиш чорасини кўрган бошқа фуқароларга қаршилик кўрсатиб содир этилган бўлса Жиноят кодекси 277-моддаси 3-қисми билан жавобгарликка тортилади.

Кўриб турганимиздек ушбу модданинг иккинчи қисми биринчи қисмига қараганда, учинчи қисми эса биринчи ва иккинчиси қисмига қараганда оғирроқдир. Шунинг учун жиноят кодекси моддаларининг кейинги қисмлари оғирдаштирувчи ҳоллар дейилади. Безорилик жинояти

учун жавобгарлик ўн олти ёш бўлса, оғирлаштирувчи ҳолларда содир этганликда эса жавобгарлик ёши ўн тўртни ташкил этади. 16 ёшга тўлмасдан биринчи қисмда назарда тутилган жиноятни содир этган шахс жавобгарликка тортилмайди.

Безорилик жинояти билан маъмурий ҳуқуқбузарлик ҳисобланмиш майда безориликни бир-биридан фарқлаш зарур. «Майда безорилик» тушунчаси Ўзбекистон Республикаси Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодексининг 183-моддасида берилган бўлиб, унинг мазмунига кўра, ушбу ҳуқуқбузарлик жамоат жойларида уятли сўзлар айтиш ёки шундай сўзлар билан сўқиниш, беҳаё қилиқлар кўрсатиш ёхуд одамларга нисбатан ҳақоратомуз шилқимлик қилиш ҳамда жамоат тартиби ва фуқаролар осойишталигини бузиш каби жамиятда юриш-туриш қоидаларини очиқдан-очиқ менсимаслик ҳаракатларида ифодаланади. Бунда Жиноят кодекси 277-моддасининг 1-қисмида назарда тутилган, яъни уриш-дўппослаш, баданга енгил шикаст етказиш ёки ўзганинг мулкига анча миқдорда шикаст етказиш ёхуд нобуд қилиш каби жиноий оқибатлар мавжуд бўлмаслиги керак. Гуруҳ томонидан содир этилган майда безориликни, башарти, уларнинг ҳаракатида Жиноят кодекси 277-моддасининг 1-қисми аломатлари бўлмаса, Жиноят кодекси 277-моддаси 2-қисмининг «б» банди (бир гуруҳ шахслар томонидан содир этилган безорилик) билан квалификация қилиш мумкин эмас.

Шунингдек, хавфли рецидивист томонидан содир этилган майда безорилик ҳам ўз-ўзидан жиноий жавобгарликни келтириб чиқармайди.

Майда безорилик ҳаракатлари давом этиб, айбдорнинг кейинги ҳаракатлари шахсни уриш-дўппослаш, унга енгил тан жароҳати етказиш ёки мулкка анча миқдорда шикаст етказиш ёхуд нобуд қилиш билан содир этилган бўлса, шахс маъмурий жавобгарликка тортилмасдан, фақат жиноий жавобгарликка тортилади.

Безорилик жиноятларини квалификация қилишда айбдор қасдининг моҳияти ва у нимага қаратилганлигидан, содир этилган ҳаракатнинг мотиви, мақсади ва муайян ҳолатларидан келиб чиққан ҳолда безориликни бошқа жиноятлардан фарқлай олиш зарур. Жумладан, оилада, уйда қариндош-уруғ, таниш-билишларга нисбатан содир этилган ҳақоратлаш, уриш-дўппослаш, баданга енгил шикаст етказиш каби ҳаракатлар, агар улар шахсий келишмовчилик натижасида келиб чиққан бўлса ёхуд жабрланувчининг ножоиз хаттиҳаракатлари оқибатида содир этилган бўлса, шахсга қарши жиноят деб баҳоланиши ва Жиноят кодекси

Махсус қисмининг тегишли моддалари билан квалификация қилиниши лозим. Башарти, шахс ўз хатти-ҳаракатлари билан айна вақтда жамоат тартибини бузаётганлигини ва жамиятга нисбатан очиқдан-очиқ ҳурматсизлик қилаётганлигини ҳам яққол англаган бўлса, қилмиш безорилик сифатида квалификация қилинади ва шахсга қарши жиноятларни назарда тутувчи моддалар билан қўшимча квалификация қилишни талаб этмайди.

Агар жамоат тартибини қўпол равишда бузиш ва жамиятга нисбатан очиқдан-очиқ ҳурматсизлик билдириш, шунингдек ўзганинг мол-мулкини йўқ қилиш ёки унга шикаст етказиш билан боғлиқ ҳаракатлар айбдор томонидан безорилик оқибатида одам ўлдириш жиноятидан сўнг қасддан содир этилган бўлса, қилмиш ЖКнинг 97-моддаси иккинчи қисми «л» банди ҳамда 277-моддаси тегишли қисмлари билан квалификация қилиниши керак.

Безорилик ҳаракатлари натижасида жабрланувчининг баданига енгил ёки ўртача оғир шикаст етса ЖКнинг 109 ва 105- моддалари билан қўшимча квалификация қилиниши керак эмас. Оғир шикаст етказилган ҳолларда эса қилмиш ЖКнинг 277-моддаси тегишли қисми ҳамда 104-моддаси тегишли қисмлари билан жиноятлар мажмуи тариқасида квалификация қилинади.

Безорилик ҳаракатлари давомида айбдор жамоат тартибини сақлаш вазифасини бажариб турган ҳокимият ёки жамоатчилик вакилига ёхуд безорилик ҳаракатларининг олдини олиш (тўхтатиш) чорасини кўрган бошқа фуқароларга фаол қаршилик кўрсатса, шу жумладан, уларга нисбатан ўртача оғир шикаст етказиш даражасида зўрлик ишлатса, бундай қилмиш Жиноят кодекси 277-моддаси 3-қисми «г» банди билан тўлиқ қамраб олинади ва Жиноят кодексининг бошқа моддалари билан қўшимча квалификация қилишни талаб этмайди.

Агар безорилик ҳаракатларини тўхтатиш чорасини кўраётган шахсга қаршилик кўрсатиш пайтида ишлатилган зўрлик натижасида айбдор томонидан яна бошқа оғир жиноят содир этилган бўлса, бу ҳол безорилик жинояти таркиби билан қамраб олинмайди.

Безорилик ҳаракатлари тугагандан кейин, шу жумладан, айбдор ушлангандан сўнг кўрсатилган қаршилик, безорилик жиноятининг аломатларига хос ҳолат деб ҳисобланмаслиги ва бундай ҳолда қилмиш жиноятлар мажмуи билан квалификация қилиниши лозим.

Маъмурий жавобгарликка сабаб бўладиган майда безорилик давомида жамоат тартибини сақлаш вазифасини бажариб турган ҳокимият ёки жамоатчилик вакилига ёхуд бундай ҳаракатларни 9 тўхтатиш чорасини кўрган фуқарога нисбатан қаршилик кўрсатилса, бундай қилмиш ЖКнинг 277-моддаси 3-қисми «г» банди билан квалификация қилиниши мумкин эмас. Бу ҳолда айбдорнинг ҳаракатлари кўрсатилган қаршиликнинг хусусиятига қараб, Жиноят кодекси Махсус қисмининг тегишли моддалари билан квалификация қилинади.

Безорилик жинояти аксарият ҳолларда мастлик ҳолатида ёки гиёҳвандлик воситалари, психотроп ёхуд кишининг ақл-идрокига таъсир қилувчи бошқа моддалар таъсири остида содир қилинишини инобатга олган ҳолда, алкоголизмга, гиёҳвандликка ёки захарвандликка йўлиққан шахсларга нисбатан, бу ҳақда ишда тегишли тиббий хулоса мавжуд бўлганда, тиббий йўсиндаги мажбурлов чораларни қўллаш масаласи ҳал этилиши талаб этилади.

Тергов органлари безорилик жиноятларини тергов қилишда қуйидагиларга амал қилиши лозим:

-Майда безорилик кўринишидаги ҳуқуқбузарликлар ва безорилик жинояти орасидаги фарқни чуқур англаб етиш ва кқалификация қилишда хатога йўл қўймаслик.

-Безорилик жинояти ўз ичига бир неча объектларни қамраб олган. Шунинг учун безорилик жиноятини жиноят кодексида келтирилган бошқа жиноятлардан фарқлаб олиш.

-Безорилик жиноятида диспазитсясида келтирилган хар-бир атаманинг мохиятини чуқур англаб етиш. Яъни жамиятда юриш туриш қоидалари, уриш-доппослаш, анча миқдордаги зарар, енгил шикаст ва бошқалар.

-ЖК 277-моддаси 2-қисми “в” банди билан жавобгарликка тортиш учун совуқ қуролни, 3-қисми “б” банди билан жавобгарликка тортиш учун ўқотар қуролни намоёиш қилишнинг ўзи кифоя қилинишини англаш лозим. Бунинг замирида эса жамиятдаги юриш-туриш қоидаларини менсимасдан содир этилса.

-Фуқароларнинг ёнларида совуқ қуролларни, жумладан пичоқ кастет, бита таёқлари ва бошқа тан жароҳати етказишга мўлжалланган буюмларни олиб юришларига йўл вўймаслик лозим.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Б.Б.Муродов. Жиноят-процессуал қонун нормаларини эркинлаштириш йўллари // Олий юридик ўқув юртларида инсон

хуқуқлари муҳофазасини таъминловчи фанларнинг ўқитишнинг замонавий муаммолари. Тошкент. Ўзбекистон Миллий университети ҳуқуқшунослик факультети. – 2009.Б. 66-69.

2. Б.Б.Муродов. Жиноят-процессуал муносабатларда ҳимоячининг иштироки // “Адвокатлик фаолияти: назария ва амалиёт масалалари” мавзусидаги илмий-амалий конференция материаллари. ЎзР Президенти ҳузуридаги Амалдаги қонун ҳужжатлари мониторинги институти. – Тошкент, 2010. Б. 171-175.

3. Б.Б.Муродов. Хусусий айблов институтини қўллаш самарадорлигини ошириш йўллари // Хусусий айблов ва ярашув институтларини такомиллаштириш чоралари: Республика илмий-амалий конференцияси материаллари. Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2015 й. Б. 34-40.

4. Б.Б.Муродов. “Жиноятларни тергов қилиш методикаси” фанидан ўқув дастури. Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2012. Б.24

5. Б.Б.Муродов. Предварительное следствие в органах внутренних дел. Учебник. Т.: Академия МВД Республики Узбекистан, 2014. 395 Б.

6. Ш.Ш.Суюнов. Гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддалар билан қонунга хилоф равишда муомала қилишдан иборат жиноятларни квалификация қилишнинг муҳим жиҳатлари. “Талқин ва тадқиқотлар” Республика илмий-услубий журнали 10-сон. 01.10.2022 йил Б. 105-109.

7. Ш.Ш.Суюнов. Kompyuter texnika vositalari orqali sodir etilgan firibgarlik jinoyati turlari. “Замонавий дунёда педагогика ва психология” номли Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi. 9.06.2023 йил <https://doi.org/10.5281/zenodo.8019653> Б. 45-48.

8. Ш.Ш.Суюнов. Ҳодиса содир бўлган жойни кўздан кечириш тергов харакатининг жиноят содир этган шахсларни аниқлаш ҳамда уларнинг айбини исботлашдаги ахамияти. “Замонавий дунёда педагогика ва психология” номли Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8019766> Б. 60-62.

9. Ш.Ш.Суюнов. Some aspects of qualifying drug-related crimes. Корея Республикасининг “Digital Fashion Conference” журнали 5.10.2022 йил

10. Б. 13-15

11. А.Т.Аширбоев. Айбланувчининг қаерда эканлиги номаълум бўлган ҳолларда жиноят ишини тўхтатишнинг назарий ва амалий жиҳатлари. Жамият ва инновациялар № 1 (2024).– 2024. – 314-320 б.

12. А.Т.Аширбоев. Жиноят ишени тўхтатиш тушунчаси ва аҳамияти. Эксперт-криминалистик фаолият: истиқболлар ва инновациялар мавзусидаги халқаро конференция материаллари тўплами. Т., Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги Академияси, 2023. – Б. 381-388.
13. А.Т.Аширбоев. Айбланувчининг иштирокини таъминлаш имкони бўлмаган тақдирда дастлабки терговни тўхтатиш: Назария ва амалиёт. Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси Қорақалпоғистон бўлимининг Ахборотномаси № 1 (2024).– 2024. – 95-98 б.
14. А.Й.Абдуллаев. Гувоҳнинг ёки жабрланувчининг била туриб ёлғон кўрсатув бериши жиноятларини содир этиш изларининг юзага келиш механизмларининг ўзига хос жиҳатлари. Сиёсатшунослик, ҳуқуқ ва халқаро муносабатлар журнали. 2023 йил.
15. А.Й.Абдуллаев. Гувоҳнинг била туриб ёлғон кўрсатув бериши сабаблари. Евразийский журнал права, финансов и прикладных. 2023 г.
16. А.Й.Абдуллаев. Гувоҳ ва жабрланувчини сўроқ қилишнинг тактик жиҳатлари. Евразийский журнал права, финансов и прикладных. 2022 г.
17. А.Й.Абдуллаев. Транспорт воситалари ҳаракати ёки улардан фойдаланиш хавфсизлиги қоидаларини бузиш жиноятининг сабаблари ва уни содир этилишига имкон берган шарт-шароитлар (Хоразм вилояти мисолида). Евразийский журнал права, финансов и прикладных. 2023 г.
18. Qushboqov S., Tilabov S. Axborot xavfsizligi hamda muhofazasi ta'minlashda huquqbuzarlik profilaktikasining roli //Science and innovation in the education system. – 2023. – Т. 2. – №. 11. – С. 45-47.

